

JURNAL

STIKES HELVETIA

VOLUME IX No.17 Januari 2017

Uji Efektivitas Salep Dari Ekstrak Daun Jambu Mente (*Anacardi folium*) Terhadap
Penyembuhan Luka Bakar Pada Kelinci
Adek Chan

Pemanfaatan Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Sebagai Bahan Pewarna Pada
Lipstick
Darwin Syamsul dan Suprianto

Perbandingan Waktu Hancur Tablet Antibiotik Amoksisilin Generik Dengan
Merek Dagang
Afriadi

Formulasi Sediaan Pewarna Rambut Dari Rimpang Kunyit (*Curcuma domestica* V.)
Singgar Ni Rudang

Uji Efek Antidiabetes Kapsul Mengkudu Pada Penurunan Kadar Gula Darah
Terhadap Mencit
Dwi Setio Purnomo

Formulasi Sediaan Pasta Gigi Dari Ekstrak Daun Salam (*Syzygium polyanthum*
Wight Walp)
Hetty Lendora Maha

Pengaruh Ekstrak Biji Pala (*Myristica fragrans* Houtt) Terhadap Waktu Induksi
Dan Durasi Tidur
Ella Fransiska

Uji Antibakteri Ekstrak Jahe Merah (*Zingiber Qfficinale var Ruhrum*) Terhadap
Bakteri *Escherichia coli*
Tetty Noverita Khairani

Formulasi Sediaan Krim Dari Daun Jambu Biji (*Psidium guajava*. L) Sebagai
Pelembab Kulit
Hetty Lendora Maha

Diterbitkan Oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Helvetia

Jl. Kapten Sumarsono No. 107 Medan 20124 Tel. (061) 8465779

<http://www.hevetia.ac.id>

JURNAL STIKES HELVETIA

Penanggung Jawab

Dr. Ayi Darmana M.Si

Editor Ahli

Iman Muhammad, S.E., S.Kom., M.M., M.Kes.

dr. Hj. Razia Begum Suroyo, M.Sc., M.Kes.

dr. Hanifah, M.Kes

Pemimpin Umum

Drs. Ismail Effendy M.Si

Pemimpin Redaksi

Darwin Syamsul S.Si.,M.Si.,Apt

Sekretaris Redaksi

Neni Ekowati Januariana M.Ph

Dewan Redaksi

Vivi Eulis Diana S.Si.,MEM.,Apt

Rina Hanum SST.,M.Kes

Hafizhatul Abadi S.Fann.,M.Kes.,Apt

Suprianto S.Si.,M.Si.,Apt

Adek Chan S.Si.,M.Si.,Apt

Wilhelmina Wahara SST.,M.Kes

Fadilah Aini SKM.,M.Kes

Tata Usaha:

Sozanolo Nduru S.Kom

Alfiansyah Hasibuan S.K0m

Redaksi:

Jl. Kapten Sumarsono NO. 107 / Karya I Medan

Tel. (061) 8465779 Fax. (061) 8456681

E-mail : info@helvetia.ac.id | <http://www.helvetia.ac.id>

DAFTAR ISI

Uji Efektivitas Salep Dari Ekstrak Daun Jambu Mentha (<i>Anacardi folium</i>) Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Pada Kelinci <i>Adek Chan</i>	1 - 7
Pemanfaatan Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.) Sebagai Bahan Pewarna Pada Lipstick <i>Darwin Syamsul dan Suprianto</i>	8 - 15
Perbandingan Waktu Hancur Tablet Antibiotik Amoksisilin Generik Dengan Merek Dagang <i>Afriadi</i>	16 - 24
Formulasi Sediaan Pewarna Rambut Dari Rimpang Kunyit (<i>Curcuma domestica</i> V.) <i>Singgar Ni Rudang</i>	25 - 32
Uji Efek Antidiabetes Kapsul Mengkudu Pada Penurunan Kadar Gula Darah Terhadap Mencit <i>Dwi Setio Purnomo</i>	33 - 44
Formulasi Sediaan Pasta Gigi Dari Ekstrak Daun Salam (<i>Syzygium polyanthum</i> Wight Walp) <i>Hetty Lendora Maha</i>	45 - 53
Pengaruh Ekstrak Biji Pala (<i>Myristica fragrans</i> Houtt) Terhadap Waktu Induksi Dan Durasi Tidur <i>Ella Fransiska</i>	54 - 61
Uji Antibakteri Ekstrak Jahe Merah (<i>Zingiber officinale var Ruhum</i>) Terhadap Bakteri <i>Escherichia coli</i> <i>Tetty Noverita Khairani</i>	62 - 69
Formulasi Sediaan Krim Dari Daun Jambu Biji (<i>Psidium guajava</i> . L) Sebagai Pelembab Kulit <i>Hetty Lendora Maha</i>	70 - 79

Pemanfaatan Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Sebagai Bahan Pewarna Lipstik

Darwin Syamsul¹, Suprianto²

^{1,2} Dosen Program Studi D3 Farmasi STIKes Helvetia

¹darwin.syamsul@gmail.com, ²ekahasbi@gmail.com

Abstract

*Rosella plant (*Hibiscus sabdariffa* L.) is used by the community as an ornamental plant and for medical purposes. Roselle flowers are red, has a dye that contains strong enough. Synthetic lipstick dye is one of the causes of irritation and skin allergies, so researchers make lipstick formulations using natural dyes from rosella.*

Methods of this study, using a lipstick dose formulation consisting of several components such as cera alba, lanolin, petroleum jelly alba, cetyl alcohol, oleum ricini, propylene glycol, rose oil (oleum rosae) and nipagin and addition of rosella extract at concentrations of 10%, 20 %, 30% and 40%. Tests on the preparations include homogeneity inspection, pH examination, scouring test, stability test for changes in shape, color and odor during 30 day storage at room temperature and irritation test.

Keyword: Roselle, formulation, irritation, lipstick

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan setiap orang akan kosmetik berbeda-beda. Namun, bisa dipastikan setiap harinya banyak orang yang menggunakan produk kosmetik. Kosmetik telah dikonsumsi dari dulu hingga sekarang, karena kosmetik telah dipercaya sebagai alat pemercantik, baik kaum laki-laki maupun perempuan diseluruh penjuru dunia. Penggunaan kosmetik ini mulai dari produk-produk kosmetik tradisional hingga kosmetik modern (Azhara dan Nurul, 2011).

Lipstik merupakan sediaan kosmetika yang digunakan untuk mewarnai bibir dengan sentuhan artistik sehingga dapat meningkatkan estetika

dalam tata rias wajah (Young, 1974). Terdapat dalam berbagai bentuk, seperti cairan, krayon, dan krim (Tranggono dan Latifah, 2007). Pewarna bibir dalam bentuk cairan dan krim umumnya akan memberikan selaput yang tidak tahan lama dan mudah terhapus dari bibir sehingga tidak begitu digemari orang terutama jika dibandingkan dengan pewarna bibir dalam bentuk krayon (Young, 1974). Pewarna bibir krayon lebih dikenal dengan nama lipstik (Young, 1974).

Indonesia kaya akan sumber flora dan banyak diantaranya dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami, diantara pewarna alami yang mempunyai potensi

untuk dikembangkan antara lain berasal dari bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang mengandung zat warna antosianin yang dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami pengganti pewarna sintetik (Rubatzky, 1998).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membuat zat warna dari bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebagai pewarna untuk sediaan lipstik. Dilakukan ekstraksi pewarna bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang kemudian dilanjutkan dengan formulasi sediaan lipstik dengan menggunakan zat warna tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bunga Rosella

Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) merupakan spesies bunga yang berasal dari benua afrika (Rubatzky, 1998). Kelopak bunga rosella diseduh sebagai minuman hangat di musim dingin dan minuman dingin di musim panas (Maryani dan Kristiana, 2005; Marwati, 2010). *Hibiscus sabdariffa* L. merupakan tanaman semusim yang tumbuh tegak bercabang yang berbatang bulat dan berkayu (Rubatzky, 1998).

Rosella memiliki lebih dari 300 spesies yang tersebar pada daerah tropis dan non tropis (Marwati, 2010). Tanaman rosella dipergunakan sebagai tanaman hias dan untuk medis, salah satu diantaranya adalah rosella merah atau

rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) (Rubatzky, 1998).

Rosella termasuk dalam keluarga Malvaceae yaitu tumbuhan semak tegak yang kebanyakan bercabang, memiliki bunga dan batang yang berwarna dan biasanya mencolok, memiliki daun berwarna hijau gelap sampai dengan merah, dan memiliki kulit dan batang yang berserat kuat. Bunga rosella berwarna merah sampai kuning dengan, jumlah kelopak antara 3-7 buah. Bunga rosella memiliki putik sekaligus serbuk sari sehingga tidak memerlukan bunga lain untuk bereproduksi (Rahmawati, 2012).

Manfaat Tanaman

Bunga rosella mempunyai efek anti-hipertensi, kram otot dan anti- infeksi bakteri. Kelopak bunga rosella berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia terhadap serangan penyakit karena mengandung vitamin C (Rahmawati, 2012). Antosianin dalam bunga rosella sebagai antioksidan. Antosianin berperan menjaga kerusakan sel akibat radiasi sinar ultra violet berlebihan. Antosianin melindungi sel-sel tubuh dari perubahan akibat radikal bebas (Rahmawati, 2012). Gambar tanaman dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Klasifikasi Tumbuhan

Menurut Herbarium Medanense (2013) dalam sistematika tumbuhan, bunga rosella diklasifikasikan sebagai berikut :

- Kingdom : *Plantae*
 Divisi : *Spermatophyta*
 Kelas : *Dicotyledoneae*
 Ordo : *Malvales*
 Famili : *Malvaceae*
 Genus : *Hibiscus*
 Spesies : *Hibiscus sabdariffa* L.

Nama Daerah Lain

- Indonesia : rosella
 Jawa : mrambos hijau
 Sunda : gamet walanda
 Padang : asam jarot
 Ternate : kasturi roriha

Kandungan Kimia

Hibiscin merupakan pigmen utama yang terdapat di dalam kelopak bunga. Pigmen tersebut telah diidentifikasi dengan nama Daphniphylline. Sementara itu akar rosella mengandung asam saponin dan asam tartrat.

Bahan penting lainnya yang terkandung dalam tanaman rosella adalah gossy peptin-antosianin dan glucoside hibiscin. Ketiga zat inilah yang menjadikan rosella bukan sekedar tanaman hias yang indah, tetapi juga berkhasiat bagi manusia (Rahmawati, 2012).

Kandungan Kimia

Nama Senyawa	Jumlah
Campuran asam sitrat dan asam malat	13 %
Anthocianin yaitu gossipetin (hidroksiflavonei) dan hibiscin	2 %
Vitamin C	0,004-0,005 %
Protein:	
Berat segar	6,7 %
Berat kering	7,9 %
Flavonol glucciside hibisceritin	-
Falvanol gossypetin	-
Hibiscetine dan sabdaretine delphehinidin-3-monoglucoside	-
Cyanidin-3- monoglucosde	-
Delphehinidin	-

Pewarna

Secara garis besar, berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu :

1. Pewarna Alami

Pewarna alami adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi atau isolasi dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Banyak warna cemerlang yang dimiliki oleh tanaman dan hewan yang dapat digunakan sebagai pewarna untuk makanan. Banyak pewarna olahan yang tadinya menggunakan pewarna sintetik berpindah ke pewarna alami. Zat warna ini telah digunakan sejak dulu dan umumnya dianggap lebih aman daripada zat warna sintesis.

2. Pewarna Sintetis

Pewarna sintetis adalah pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi. Pewarna sintetis mempunyai keuntungan yang nyata dibandingkan pewarna alami, yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam, lebih stabil, dan biasanya lebih murah (Badan POM 2007 dan Badan POM, 2008)

Lipstik

Lipstik sebagai sediaan kosmetika yang digunakan untuk mewarnai bibir untuk meningkatkan estetika dalam tata rias wajah yang dikemas dalam bentuk batang padat (Risnawaty, 2012). Hakikat fungsinya adalah untuk memberikan warna bibir menjadi merah, yang dianggap akan

memberikan ekspresi wajah sehat dan menarik (Ditjen POM, 1985).

Kerangka Konsep

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah eksperimental. Penelitian meliputi penyiapan sampel, pembuatan ekstrak, pembuatan formulasi sediaan, pemeriksaan karakteristik sediaan dan uji iritasi terhadap sediaan yang dibuat.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan antara lain: neraca analitis, *rotary evaporator*, *freeze dryer*, penangas air, pH meter, spatula, sudip, kaca objek, cawan penguap, pencetak, pipet tetes, dan wadah lipstik (*roll up*).

Bahan tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa*L.). Bahan kimia yang digunakan antara lain: *cera alba*, *lanolin*, *cetyl alkohol*, *vaselin alba*, *oleumricini*, dan nipagin.

Formulasi Lipstik

Formula dasar yang dipilih pada pembuatan lipstik dalam penelitian ini dengan komposisi sebagai berikut (Young, 1974):

R/ <i>Cera alba</i>	36%
<i>Lanolin</i>	8%
<i>Vaselin alba</i>	36%
Setil alkohol	6 %
<i>Oleum ricini</i>	8 %
Nipagin	0,1%
Parfum	Secukupnya

Formulasi sediaan lipstik

No	Formula	Rosella (g)	Dasar Lipstik (g)
1	A	0	10
2	B	1	9
3	C	2	8
4	D	3	7
5	E	4	6

Dibuat dasar lipstik sebanyak 200 gram yang akan digunakan untuk pembuatan formula lipstik. Ekstrak bunga rosella dengan konsentrasi 10%, 20%, 30% dan 40%. Masing-masing formula dibuat sebanyak 10 gram

Karakteristik Sediaan

Pemeriksaan karakteristik sediaan lipstik dilakukan terhadap masing-masing sediaan lipstik. Pemeriksaan karakteristik sediaan meliputi: pemeriksaan homogenitas, pemeriksaan pH, uji oles serta uji iritasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sediaan

Hasil pemeriksaan homogenitas menunjukkan bahwa seluruh sediaan lipstik tidak memperlihatkan adanya butir-butir kasar pada saat sediaan dioleskan pada kaca transparan. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan yang dibuat homogen (Ditjen POM, 1979).

Pengukuran pH Sediaan

Formula	pH
A	6,5
B	4,5
C	4,3
D	4,1
E	4,0

Hasil pemeriksaan pH menunjukkan bahwa sediaan A tanpa ekstrak bunga rosella adalah 6,5 sedangkan sediaan yang dibuat dengan menggunakan ekstrak bunga rosella memiliki pH berkisar antara 4,0–4,5. pH ini mendekati pH fisiologis kulit bibir yaitu ± 4 . Dengan demikian formula tersebut dapat digunakan untuk sediaan lipstik.

Uji Oles

Sediaan mempunyai daya oles yang baik; merata dan homogen saat dioleskan pada kulit punggung tangan. Berdasarkan uji oles diperoleh hasil bahwa sediaan yang memiliki daya oles yang sangat baik adalah sediaan E yaitu lipstik dengan konsentrasi ekstrak bunga rosella 40%, hal ini ditandai dengan satu

kali pengolesan sediaan telah memberikan warna yang intensif, merata dan homogen saat dioleskan pada kulit punggung tangan. Sedangkan, sediaan B dan C memberikan warna yang intensif dan merata setelah 5 kali pengolesan, karena warna sediaan terlalu muda sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan B dan C memiliki daya oles yang kurang baik dibandingkan sediaan E. Sediaan D dan E lebih mudah dioleskan dibandingkan sediaan B dan C, karena pada 3 kali pengolesan sediaan telah memberikan warna yang intensif dan merata.

Gambar 2. Lipstik hasil formula B,C,D dan E

Stabilitas Sediaan

Hasil uji stabilitas sediaan lipstik menunjukkan bahwa semua sediaan tetap stabil dalam penyimpanan pada suhu kamar selama 30 hari pengamatan. Parameter uji kestabilan fisik ini meliputi perubahan bentuk, warna dan bau sediaan. Dari hasil pengamatan bentuk,

didapatkan hasil bahwa seluruh sediaan lipstik yang dibuat tidak terjadi perubahan bentuk dari bentuk awal pencetakan pada penyimpanan suhu kamar. Peningkatan konsentrasi ekstrak bunga rosella menyebabkan peningkatan tampilan warna lipstik yang dihasilkan. Lipstik dengan konsentrasi ekstrak bunga rosella 10% memberikan warna merah muda, konsentrasi 20% dan 30% memberikan warna merah, sedangkan konsentrasi 40% memberikan warna merah tua. Sedangkan bau yang dihasilkan dari seluruh sediaan lipstik adalah bau khas dari parfum yang digunakan yaitu oleum rosae. Bau sediaan tetap stabil dalam penyimpanan selama 30 hari pengamatan pada suhu kamar.

Hasil Uji Iritasi

Berdasarkan hasil uji iritasi yang dilakukan pada 5 panelis yang dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan lipstik yang dibuat pada kulit lengan bawah bagian dalam selama tiga hari berturut-turut, menunjukkan bahwa iritasi terhadap kulit panelis negatif, tanpa adanya kulit merah, gatal-gatal, ataupun adanya pembengkakan. Dari hasil uji iritasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sediaan lipstik yang dibuat aman untuk digunakan (Tranggono dan Latifah, 2007).

Data Uji Iritasi

Pengamatan	Panelis				
	1	2	3	4	5
Kulit kemerahan	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Kulit gatal-gatal	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Kulit bengkak	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Keterangan:

(-): tidak iritasi; (+): kulit kemerahan; (++): kulit gatal-gatal; (+++): kulit bengkak

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ekstrak bunga rosella dapat digunakan sebagai pewarna dalam formulasi sediaan lipstik. Bertambahnya konsentrasi ekstrak bunga rosella yang digunakan dalam formula maka bertambah pekat warna sediaan lipstik yang dihasilkan. Lipstik dengan konsentrasi 40% sangat mudah dioleskan.

Hasil penentuan mutu fisik sediaan menunjukkan bahwa seluruh sediaan yang dibuat stabil, tidak menunjukkan adanya perubahan bentuk, warna dan bau dalam penyimpanan selama 30 hari, tidak adanya butiran-butiran kasar (homogen) dan pH berkisar antara 4,0 – 6,5.

Berdasarkan hasil uji iritasi yang dilakukan terhadap 5 orang panelis menunjukkan sediaan lipstik yang dibuat tidak menyebabkan iritasi dan cukup aman untuk digunakan.

Disarankan untuk dilakukan penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan pewarna alami bunga

rosella untuk formulasi sediaan kosmetik lainnya, seperti *eye shadow*, atau pewarna rambut.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada DIKTI atas dukungan biaya Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM. 2007. Public Warning/Peringatan Nomor: KH.00.01.432.6081 Tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang Dilarang. Diakses Tanggal 22 Juli 2013. <https://husinrm.files.wordpress.com/2008/06/pwkosbb-agt-2007.pdf>
- Badan POM 2008. Peraturan Nomor: HK.00.05.42.1018 tentang Bahan Kosmetik. Diakses Tanggal 22 Juli 2013. [file:///C:/Users/PC/Downloads/PE R%20KB POM_NO.HK.00.05.42.1018%20TH%202008_Tentang%20BAHAN%20KOSMETIK_2008%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/PE R%20KB POM_NO.HK.00.05.42.1018%20TH%202008_Tentang%20BAHAN%20KOSMETIK_2008%20(5).pdf)
- Koswara, S. 2009. Pewarna Alami: Produksi dan Penggunaannya. Diakses Tanggal 22 Juli 2013. <http://tekpan.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/PEWAR NAALAMI.pdf>
- Azhara dan Nurul, K. 2011. Waspada Bahaya Kosmetik. Yogyakarta: Penerbit Flash books.

- Ditjen POM. 1979. Farmakope Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Ditjen POM. 1985. Formularium Kosmetika Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Ditjen POM. 1995. Farmakope Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Rahmawati, R. 2012. Budidaya Rosella. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Rubatzky, V.E. 1998. Sayuran Dunia 2. Bandung: Penerbit ITB.
- Tranggono, R.I. dan Latifah, F. 2007. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: Penerbit Pustaka Utama.
- Wasitaatmadja. 1997. Penuntun Ilmu Kosmetik Medik. Jakarta: UIP.
- Young, A. 1974. Practical Cosmetic Science. London: Mills & Boon Limited.
- Maryani dan Kristiana, 2005. Khasiat dan Manfaat Rosela, Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Marwati, S. 2010. Pengolahan Bunga Rosela (*Hibiscus sabdariffa* Linn) Sebagai Minuman Kesehatan. Diakses Tanggal 22 Juli 2013. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318568/pengabdian/c4.pdf>
- Trinanda, W., Formulasi Sediaan Lipstik Menggunakan Ekstrak Buah Rasberi (*Rubus rosifolius* J.E.Smith) Sebagai Pewarna [skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2012.
- Risnawaty, Nazliniwaty, dan Djendakita Purba. Formulasi Lipstik Menggunakan Ekstrak Biji Coklat (*Theobroma cacao* L.) Sebagai Pewarna. *Journal of Pharmaceutics and Pharmacology*, 2012, 1(1): 78 - 86